

O LUGAR DA SOCIOLOGIA COMO CIÊNCIA NO ESTADO AUTOCRÁTICO BURGUEÊS

Elson dos Santos Gomes Junior¹

RESUMO: Este artigo apresenta o lugar da Sociologia como ciência na sociedade brasileira a partir da obra do sociólogo Florestan Fernandes. Para este autor o Brasil caracteriza-se pela existência do que chamou de Estado Autocrático-Burguês, sendo por isto, marcado por interesses de classe muito específicos – conservadores e conservantistas. Neste sentido, manifesta de forma intrínseca aversão à lógica científica, ou seja, ao caráter “positivo” e “ético” de seu funcionamento, caracterizando a dimensão do conflito entre ciência e sociedade no Brasil. Nestes termos, a sociologia de Florestan Fernandes aponta para a histórica resistência ao desenvolvimento científico e sua socialização como uma das diversas estratégias de manutenção do status quo e, no dizer do referido autor, a serviço do “exclusivismo de classe”.

Palavras-Chave: Florestan Fernandes; Ciência; Estado Autocrático Burguês.

¹ Professor EBTT na Rede Federal de Ensino – Instituto Federal Fluminense – IFF. Graduação: Ciências Sociais e Mestrado em Sociologia Política pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF.

THE PLACE OF SOCIOLOGY AS A SCIENCE IN THE BURGUESE AUTOCRATIC STATE

ABSTRACT: This article presents the place of Sociology as a science in Brazilian society based on the work of sociologist Florestan Fernandes. For this author, Brazil is characterized by the existence of what he called an Autocratic-Bourgeois State, being therefore marked by very specific class interests - conservative and conservative. In this sense, it intrinsically manifests an aversion to scientific logic, that is, to the “positive” and “ethical” character of its functioning, characterizing the dimension of the conflict between science and society in Brazil. In these terms, Florestan Fernandes' sociology points to the historical resistance to scientific development and its socialization as one of several strategies for maintaining the status quo and, in the words of the aforementioned author, at the service of “class exclusivism”.

Keywords: Florestan Fernandes; Science; Bourgeois Autocratic State.

INTRODUÇÃO

Florestan' Fernandes está entre os grandes pensadores das Ciências Sociais da América Latina e desenvolveu uma vasta obra onde analisou os principais dilemas e questões do Brasil, entre estes, a questão da integração do negro na sociedade de classes (FERNANDES, 2008), a revolução burguesa (FERNANDES, 2005) e o dilema educacional (FERNANDES, 1966; 1975; 1979).

Como pesquisador Florestan buscou aprimorar e ampliar a ética científica e seu caráter positivo e transformador, construindo uma brilhante carreira na Universidade de São Paulo (FERNANDES, 1980), até que foi compulsoriamente aposentado em 1969 pelo regime militar. Vale ressaltar que tal episódio contou com a participação direta de servidores da própria USP, que o avaliou como nocivo ao regime de então, simplesmente, pelo seu trabalho pautado sobre uma rigidez ética e científica.

Florestan Fernandes sempre encarou a relação entre ciência e sociedade no Brasil como uma relação tensa pois vivenciou essa dinâmica conflituosa quando iniciou seus estudos na USP em 1941. Segundo Florestan Fernandes (1978), os professores europeus tiveram que criar uma cultura de pesquisa e leitura dos clássicos no original. Isso, que hoje parece tão comum, não era praticado pela elite do que chamou de “modelo conglomerado” de ensino superior (FERNANDES, 1975).

Como intelectual, que se tornou o maior sociólogo dos últimos tempos no Brasil, e que lutou de modo geral pela autonomia da ciência diante de uma cultura acadêmica livresca e elitista (FERNANDES, 1975), sua análise ainda se faz atual, principalmente, por ter delimitado

questões cardeais para qualquer sociedade da atualidade.

Muitos dos problemas apontados por Florestan Fernandes a respeito da qualidade da pesquisa científica foram solucionados e, assim, instituições amadureceram, a Pós-Graduação se desenvolveu, os cursos de graduação passaram a contar com programas de iniciação à pesquisa científica, entre outros avanços. Contudo permanências conservantistas e retrógradas, com o intuito de deslegitimar o espaço científico no Brasil, ainda vigoram.

Para Florestan essa é uma marca da sociedade autocrática e reacionária que não se manifesta apenas em conjunturas políticas específicas, como regimes autoritários, por exemplo. Antes se faz presente por meio de uma força cultural, e como tal, cultivada pelas frações de classe que concentram historicamente o poder político e econômico no Brasil (FERNANDES, 1979).

Essa relação de desconexão entre o “tempo econômico” e o “tempo político” – onde o país mantém a maior parte da riqueza concentrada e uma pequena parcela da população como sujeitos de direitos efetivos – traz a essência do que Florestan chamou de Estado Autocrático-Burguês (FLORESTAN, 2011).

Esse arranjo histórico contempla o objetivo geral deste trabalho, ou seja, contribuir com alguns apontamentos a respeito de uma leitura crítica da relação entre ciência e sociedade no Brasil. Junto a isso, discutir a dimensão “autocrática” em uma sociedade moderna e dinâmica como a brasileira e o aspecto “revolucionário” da Sociologia.

Neste arranjo político-econômico a lógica que impera não é a lógica de ampliação de

relações democráticas, tão pouco, a valorização da educação e da ciência como instrumentos de libertação da ignorância e promoção da autonomia. Por isso a reflexão do lugar da ciência em uma sociedade com tais características se faz imprescindível, pois demonstra que seu lugar merece ser cotidianamente demarcado por meio da produção com qualidade de conhecimento, pesquisa, direcionamento e informação.

Dito isto, o problema que orienta o cerne deste trabalho é justamente a explícita tensão entre ciência e sociedade que, atualmente – principalmente no âmbito das Ciências Humanas – questiona o lugar da Sociologia em uma conjuntura de hegemonia conservadora e conservantista – que aliás, nunca deixou de se fazer presente e explícita no cenário político, educacional, religioso e cultural brasileiro.

MATERIAL E MÉTODO

O presente trabalho apresenta a partir da obra de Florestan Fernandes uma análise a respeito do lugar da sociologia como ciência na sociedade que ele designou como “autocrática”. Para isso fez-se uso das principais obras do autor, de modo a situar historicamente e explicar tal relação. O percurso explicativo seguirá (I) a definição do conceito de Estado Autocrático Burguês, (II) apontamentos sobre o desenvolvimento da sociologia científica nesse modelo de Estado e (III) a ciência como “revolução social”.

² O termo “Revolução Nacional” é usado por Florestan Fernandes no sentido de projeto de sociedade, ou seja, as elites dirigentes, antes de prezarem por seus interesses particularistas, contribuiriam para a construção de uma nação autônoma no cenário internacional.

O ESTADO AUTOCRÁTICO BURGUESES

Mário Stoppino (1998, p.372), afirma que o conceito de “autocracia” foi um conceito pouco apropriado, por não tratar de uma forma de organização política concreta. Para este autor os dois usos mais comuns deste conceito evocam uma dimensão específica e outra mais geral. Na primeira, “uma autocracia é sempre um governo absoluto, no sentido de que detém um poder ilimitado sobre os súditos”. Na segunda, o termo tem sido usado para designar “toda classe dos regimes antidemocráticos ou não-democráticos”.

No Brasil a “autocracia” encontrou uma importante acomodação na interpretação sociológica de Florestan Fernandes. Ao tratar da especificidade do capitalismo brasileiro (FERNANDES, 2005), mostrou que a classe burguesa possui grandes debilidades, por isso, tende a assumir um pacto de submissão diante do capitalismo avançado enquanto que, internamente, subsiste da debilidade da “revolução nacional²” e da “revolução democrática³” (FERNANDES, 2011).

Neste sentido, as frações de classes hegemônicas no Brasil abriram mão de seu papel preponderante de vanguarda do desenvolvimento nacional. Assim, a chamada “revolução nacional” foi deixada de lado por uma submissão planejada e, como consequência, estas frações de classe resistem ferozmente ao avanço da cultura cívica

³ Longe de atender á dimensão estritamente política, a “Revolução Democrática” pleiteada por Florestan Fernandes contempla a política, economia, cultura, educação, artes, e além de outras instâncias do desenvolvimento humano, a participação efetiva da população na dinâmica da sociedade civil.

democrática (FERNMANDES, 1979). Esta relação justifica a defesa de uma sociedade conservantista e reacionária que, para manter o status quo, abdica destas “revoluções” em favor de uma sociedade excludente e antidemocrática.

Estas características são complementadas pelo descompasso dos tempos, onde “(...) o tempo econômico e o tempo político da revolução burguesa são dissociados” (FERNANDES, 1978, p.147). O tempo econômico é apresentado por Florestan Fernandes como a intenção primordial das elites nacionais. Este objetivo tem sido usado como justificativa para as mais variadas formas de (des) organização Estatal, entre elas, os regimes autoritários e suas promessas desenvolvimentistas.

No que tange ao tempo político, este se manifesta como forma de organização do Estado com uma profunda desigualdade em termos de participação efetiva no acesso aos bens sociais e dos espaços de tomada de decisão (FERNANDES, 2011). Para Florestan Fernandes o que se tem como marca histórica no Brasil é, na verdade, um ritualismo infrutífero. Encontra-se desta maneira longe do aprofundamento das relações sociais democráticas.

Neste quadro – de elites conservantistas, de uma sociedade autoritária e de descompasso entre o tempo político e o tempo econômico – é que se assenta a ideia de “Estado autocrático burguês” (FERNANDES, 2005; 2011). Florestan interpretou, a partir da especificidade do desenvolvimento histórico brasileiro, que a burguesia nacional luta por seus interesses sem se importar com o desenvolvimento

democrático, portanto, independente do desenvolvimento social (FERNANDES, 1978).

O conceito de Estado autocrático burguês, além de uma interpretação, é uma denúncia a respeito dos nocivos desdobramentos desse comportamento de classe. Para Florestan Fernandes (2011), essa burguesia provoca o agravamento das desigualdades e distancia cada vez mais o Brasil das relações democráticas. Assim esta sociedade controlada por uma burguesia ligada estritamente ao tempo econômico e que, em termos políticos, faz do efetivo acesso à cidadania um privilégio, não pode comportar uma proposta de desenvolvimento mais abrangente e humano (FERNANDES, 1966).

O Estado autocrático, caso viesse a privilegiar a “revolução nacional” e “revolução democrática”, colocaria em risco sua própria existência. Por isso a sociedade brasileira é marcada por alto nível de desigualdade social, política, econômica e cultural. Os ritos que evocam a unidade e o desenvolvimento da nação são, na verdade, uma desventura existencial para a maioria esmagadora dos brasileiros. Para as elites, uma aventura “semântica” que necessita ser revertida (FERNANDES, 2011).

Florestan Fernandes salienta que o Brasil precisa avançar e resgatar os nomes e instituições de um discurso vazio e inócua (FERNANDES, 1979), e para isso, precisamos abandonar as retóricas das elites governantes e nos atentarmos a existência histórica. Nesta perspectiva, conseguiremos desmascarar os discursos de naturalização das profundas desigualdades e exclusão vivenciadas pelos brasileiros.

Segundo Florestan Fernandes (2011, p.244), o Estado autocrático se preocupa, verdadeiramente, “na defesa fina da ordem capitalista”, com a propriedade, a empresa privada e o lucro. Estes são os principais objetivos das elites dirigentes nacionais. Esta “defesa” é viabilizada politicamente pela apropriação do aparelho do Estado pelas classes dirigentes que, ao contrário de lutar pela “radicalização democrática”, antes, atenta-se exclusivamente para seus interesses matérías e de status (FERNANDES, 2008b).

Este quadro histórico caracteriza a sociedade brasileira como excludente, autoritária, reacionária e conservantista (FERNANDES, 1966; 1978; 1980). Por isso, esta sociedade desenvolveu forte aversão às Ciências Humanas no Brasil. Para Florestan Fernandes (1980) a instabilidade da obrigatoriedade do ensino de Sociologia no Brasil está intimamente associada ao seu avanço enquanto ciência. Neste sentido, o lugar da Sociologia no Estado autocrático foi, e continua sendo, turbulento, justamente, por evidenciar suas reais características.

A SOCIOLOGIA CIENTÍFICA NO ESTADO AUTOCRÁTICO

A história da formação da Sociologia como ciência é composta de uma profunda preocupação com a “ordem”. No contexto europeu de consolidação da sociedade capitalista burguesa – em conjunto com o esfacelamento da sociedade tradicional absolutista – esta se colocou como a ciência capaz de captar o “trajeto” de desenvolvimento humano e social. Como marco dessa mentalidade, “no clima da época”, no dizer de

Aron (2000), temos Comte com a teoria dos três estados (teológico, metafísico e positivo).

Nesse contexto também devemos considerar os processos de colonização e expansão territorial dos impérios e potências europeias. Além disso, a mentalidade implícita de que a sociedade caminharia de forma frenética e contínua em direção ao progresso (descobertas científicas, novos equipamentos e armas, teorias, novos padrões econômicos, entre outros). Nestes termos, a sociologia surgiu como uma ciência das “mudanças em curso” (JINKINGS, 2007).

Assim, em suas origens, a Sociologia foi apropriada pelos setores dominantes da sociedade europeia como instrumento de justificativa visionária e prática de organização social, cuja existência buscou afirmar e reafirmar a inevitável ideia de progresso. Este foi o caldo ideológico e cultural que reverberou nas elites da recém fundada República do Brasil e que, segundo Liedke Filho (2005), em seus primeiros momentos, ainda não havia a intenção de desenvolver a pesquisa sociológica “propriamente dita”. Florestan Fernandes (1977) chamou esse primeiro momento de período de “autodidatismo”.

No tocante ao ensino, Segundo Meucci (2007), houve um ensaio depois da reforma Benjamin Constant onde, em 1891, onde ela apareceu com o nome de “sociologia e moral”. No entanto, não houve permanência. Foi reaparecer somente no século seguinte em 1925, a partir da reforma Rocha Vaz.

Segundo Meucci (2007), a Sociologia ganhou novo espaço com a chamada “sociologia de cátedra”, que passou a ser ensinada como disciplina complementar dos cursos normais de pedagogia. Neste momento a Sociologia se

encontra como campo secundário de conhecimento e, apesar da publicação de manuais e de livros, ainda estava marginalizada.

Florestan Fernandes (1975) afirma que neste período vigorava no Brasil o que ele chamou de “modelo conglomerado” de ensino superior. Assim, se no ensino secundário a Sociologia estava em segundo plano, no superior, essa condição era ainda pior. Isso pelo fato deste modelo de ensino superior agregar o desapego a pesquisa, a leitura dos clássicos e a integração institucional à sociedade.

O modelo de ensino superior conglomerado vigorou como uma educação voltada para as elites, sem compromisso com o questionamento social e com a direção tomada pela sociedade em termos de desenvolvimento e democracia. Para Florestan Fernandes (1978), neste período, essa relação estava fora de cogitação.

A Sociologia científica surgiu na década de 1930 com a fundação da Universidade de São Paulo. O curso de Ciências Sociais recebeu um reforço de peso com a chegada de professores europeus, a chamada “missão francesa” (FERNANDES, 1978; 1980). Neste momento se iniciou uma batalha de várias frentes, entre estas, podemos destacar a frente do desenvolvimento das bases científicas e metodológicas das Ciências Sociais no Brasil e a disputa pela hegemonia do modelo de ensino superior (FERNANDES, 1978).

O modelo de ensino superior da “universidade conglomerada” (FERNANDES, 1975) representou muito bem a sociedade brasileira até meados de 1960. Seu objetivo era proporcionar o mínimo necessário de instrução

para integração da elite em termos de ocupação dos espaços de prestígio e poder.

Florestan Fernandes assinala que com os processos oriundos da revolução burguesa no Brasil (FERNANDES, 2005), novas necessidades foram inseridas e este modelo passou a entrar em colapso. Ele atendeu bem até então, aos ideais de uma sociedade politicamente conservadora e economicamente liberal. Por isso, sua ênfase nos cursos como Direito e Medicina (FERNANDES, 1978).

Apesar de tais mudanças institucionais, a cultura cívica autoritária não desapareceu com o modelo “conglomerado” (FERNANDES, 1979). A cultura cívica autoritária permaneceu como uma característica de nossa formação social, de passado escravocrata e que sempre prezou por discursos modernos, contudo, sem efetividade prática. Um dos maiores exemplos está na integração do negro após a abolição (FERNANDES, 2008). Por isso, quando se estabeleceu na USP um corpo de pesquisadores com alto refinamento técnico e teórico, realizando pesquisas empíricas e expondo os dilemas em conformidade com a ética científica, logo os ataques começaram a surgir (FERNANDES, 1978; 1980; 1989).

A sociologia científica, inicialmente desenvolvida pela missão francesa e consolidada por Florestan Fernandes e o grupo de pesquisadores liderados por ele, trouxe à tona os principais problemas sociais brasileiros, alguns ainda persistentes e graves. A sociologia científica mostrou as profundezas da questão racial no Brasil (FERNANDES, 2008), os problemas educacionais e a ausência da democratização do ensino (1966), revelou a fragilidade da revolução burguesa no Brasil e a incapacidade histórica e política de sua

burguesia (FERNANDES, 2005), evidenciou a necessidade de uma reforma universitária (FERNANDES, 1975) que pudesse prezar pela prática democrática do ensino e da ética científica, trouxe a sociologia como um instrumento de “revolução social” (FERNANDES, 1976; 1980b), uma vez que pudesse orientar por meio de pesquisas e de sua crítica os rumos do desenvolvimento nacional.

Esta Sociologia, crítica, militante, comprometida, científica e positiva, foi alvo de duras perseguições no Brasil. Para dizer a verdade, ainda se encontra como alvo. No dizer de IANNI (2011), a história da sociologia no Brasil se confunde com a própria história de Florestan Fernandes, por isso, assim como a Sociologia foi perseguida e se encontra no Brasil em histórico estado de instabilidade (ao menos quanto ao seu ensino), Florestan também sofreu essa perseguição. Não apenas ele, mas todo o seu grupo. Os comprometidos com Sociologia científica no Estado autocrático foram perseguidos (FERNANDES, 1978; 1980).

Para Florestan Fernandes essa difícil existência da Sociologia como ciência no Brasil mostra o quanto ela vem caminhando na direção correta (FERNANDES, 1980). Para ele, a cultura autoritária brasileira não se importa com nada que não coloque em risco a legitimidade do Estado autoritário (FERNANDES, 1979). Então, se a sociologia sofreu e sofre tanta perseguição é, justamente, pelo seu compromisso e por estar na direção correta. No dizer de Florestan Fernandes (1980), essa direção se encontra na autonomia financeira das pesquisas, na autonomia institucional das universidades, na consolidação da relação entre ensino e

pesquisa no processo de socialização científica e na conexão da ciência com a sociedade (FERNANDES, 1976).

Apesar de tais avanços os ataques ainda persistem, por isso, Florestan Fernandes retratou a tentativa de interferência de setores religiosos na educação e nas orientações pedagógicas (FERNANDES, 1966; 1989), denunciou a inserção de representantes militares dentro da USP (inclusive com sua prisão por alguns dias) e denunciou a introdução da lógica mercadológica nas pesquisas (como se toda pesquisa se justificasse por retornos financeiros).

Para Florestan (1980), os sociólogos poderiam ser vistos como os “novos mandarins”, ou seja, a classe responsável por contribuir com o direcionamento da nação por meio de estudos e pesquisas. No entanto, diante de uma estrutura de concentração de renda e poder, este direcionamento é minado pelas elites que compõem o Estado autocrático que, muitas vezes para isso, recorrem ao extremo da violência, da intimidação e da perseguição (FERNANDES, 1979).

A SOCIOLOGIA COMO REVOLUÇÃO SOCIAL

Como poderia a Sociologia contribuir em termos “revolucionários”? E que tipo de revolução seria essa? São questões que Florestan responde em sua sociologia (FERNANDES, 1976; 1980b; 2011). Em uma sociedade autoritária, diz ele, nada mais revolucionário para uma ciência do que associar sua prática ao ideário “democrático” (em termos efetivos).

Quando a sociedade capitalista amadureceu e ganhou os contornos “monopolistas” da atualidade, ela passou por uma importante reestruturação. Segundo Florestan Fernandes (2011), houve uma transferência de tecnologias para os países periféricos e, assim, antes de qualquer “milagre econômico”, isso representou a forma de manter a incorporação das nações periféricas ao capitalismo mundial dirigido pelas potências econômicas.

A burguesia, antes classe revolucionária (FERNANDES, 1980b), freou seu propósito histórico de classe com o objetivo de manter a dominação burguesa e seus privilégios intactos. Neste sentido, ela “traiu” seus propósitos históricos e converteu-se em uma classe que passou a postular os elementos reacionários e conservantistas (FERNANDES, 1979).

Neste contexto, as Ciências Humanas, entre estas a Sociologia – como ciência de origem burguesa – passou a ter suas pesquisas orientadas para a manutenção da sociedade de capitalismo monopolista (FERNANDES, 1979; 1980b). Deixou-se de questionar o conceito de democracia, de Estado de direito, de cidadania, entre outros. A sociologia, absorvida pela cultura burguesa, acompanhou o processo de acomodação da burguesia.

Para Florestan (1980b), houve um intenso processo de cooptação dos intelectuais, onde estes passaram também a se identificar mais com as classes hegemônicas do que com a maioria desfavorecida da população. A sociologia ganhou uma tonalidade de “reconciliação”, onde o processo de simples denúncia e/ou crítica, passou ser suficiente para alcançar as alterações necessárias.

Segundo Florestan Fernandes este posicionamento se deu pela perpetuação de

uma ética científica burguesa. Nesta o intelectual passou a evitar qualquer tipo de partidarismo e prezar pela “imparcialidade”. No entanto, imparcialidade não significa ignorar a realidade histórica (FERNANDES, 1980b) que, sob a égide do capitalismo periférico, aprofundou as desigualdades como nunca.

Florestan Fernandes não descartou a importância da ética científica, mas sim, somou-a ao alerta de Weber a respeito da “responsabilidade”, assim, nada mais responsável na atualidade do que negar, de maneira irreconciliável, as condições materiais de existência na sociedade atual por meio do conhecimento sociológico científico (FERNANDES, 1979; 1980b).

A Sociologia não deve continuar atuando como se a sociedade estivesse galopando para o progresso. A “verdade histórica”, segundo Wallerstein (2001), tem mostrado que existe uma profunda diferença entre a sociedade burguesa em termos ideológicos e em termos de existência efetiva. Esta diferença tem se manifestado, principalmente, pela extrema necessidade de acumulação do capital. Para atender a isso, a degradação das populações mais frágeis tem sido uma tônica em escala global. Portanto, não existe alternativa por meio de qualquer forma de “reconciliação”.

Para Florestan (FERNANDES, 1979; 1980b; 2011), tratar a pesquisa sociológica como uma colcha de retalhos do capitalismo hegemônico não contribuirá para melhorar a sociedade. Precisamos, na concepção de Mészáros (2008), pensar e agir para “além do capital”. Uma sociologia revolucionária deve colocar em xeque as bases políticas conservantistas e reacionárias, em que se transformou o pilar da

sociedade burguesa. Deve combater a ideologia de progresso eterno e a ideia de que a ciência tem caminhado para o melhoramento da vida humana e do planeta. Não, isso não tem acontecido (FERNANDES, 1980b; MÉSZÁROS, 2008; WALLERSTEIN, 2001); ao menos como deveria, ou seja, de forma inclusiva e humana.

A Sociologia como ciência revolucionária deve propor novas bases educativas, novos arranjos da sociedade civil e novos referenciais para o conceito de desenvolvimento. Contudo, deve fazer isso com o propósito de criar uma base histórica e social capaz de dar consistência aos seus desígnios revolucionários; caso contrário, não passará de mais um imbróglio discursivo (FERNANDES, 1979; 1980b; 2011).

Florestan Fernandes (1980b), chama a atenção para o fato de já existirem experiências socialistas que poderiam ser estudadas de forma mais intensa pela Sociologia, no entanto, o campo científico optou por ignorar tais evidências. Assim, não abriu mão de suas conexões metodológicas e epistemológicas.

A Sociologia para alcançar o direcionamento proposto por Florestan Fernandes (1980b), deveria se colocar como uma ciência social cuja metodologia se opera “in flux”, o que não ocorreu durante o estabelecimento de Estados socialistas. Antes, abriu caminho para que a teoria do inimigo “comunista” prevalecesse como uma oposição cruel ao Estado de vida “livre”, “promissora”, “tecnológica” e “democrática”.

Apesar de toda dificuldade, entendendo as relações humanas como história – por isso, passíveis de serem alteradas –, Florestan Fernandes (1980b) nos chama atenção para não deixarmos de buscar uma Sociologia revolucionária. Ele chama atenção para o fato

de que a iniciação desta proposta acontecer de maneira processual. Por isso ela deve ser praticada na forma de orientação política, educacional, cívica, como instrumento cultural para um passo mais contundente em direção à mudança efetiva.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A relação de tensão entre Sociologia e Estado no Brasil não pode ser resumida ao simples fato de sua cientificidade. Como vimos, a ciência é um ingrediente da “dominação burguesa”, no entanto, Florestan Fernandes (1980b), apontou para as “rachaduras” desta sociedade que, em sua gênese, se colocou revolucionária, mas que, atualmente, busca se agarrar e conservar-se nas estruturas de desigualdade.

A sociologia contribui verdadeiramente quando busca superar essas “rachaduras” e colocar em xeque as inconsistências das promessas burguesas de existência social. Florestan Fernandes (1980b), também evidência que deve haver um peso e uma medida, ou seja, caso caminhemos para uma sociedade que se coloque “para além do capital”, que as críticas se mantenham da mesma maneira.

Nestes termos, apesar da íntima relação entre a Sociologia hegemonia e a sociedade burguesa, não devemos esperar que uma sociedade socialista se instaure para que a Sociologia altere suas orientações metodológicas e epistemológicas. Ela já pode fazer isso, se comprometendo a não se prestar como “colcha de retalhos”. Enquanto os “furos” aumentarem, o mínimo que a ciência deve fazer é não se prestar ao papel de “tapar”.

REFERÊNCIAS

- ARON, R. **As etapas do pensamento sociológico**. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
- FERNANDES, Florestan. **Educação e sociedade no Brasil**. São Paulo: Dominus, 1966.
- FERNANDES, Florestan. **Universidade brasileira: reforma ou revolução?**. São Paulo: Alfa-Ômega, 1975.
- FERNANDES, Florestan. **A sociologia numa era de revolução social**. 2ª ed., Rio de Janeiro: Zahar, 1976.
- FERNANDES, Florestan. **A condição de sociólogo**. São Paulo: Hucitec, 1978.
- FERNANDES, Florestan. **Apontamentos sobre a “teoria do autoritarismo”**. São Paulo, Hucitec, 1979.
- FERNANDES, Florestan. **A sociologia no Brasil: contribuição para o estudo de sua formação e desenvolvimento**. 2ª ed. Petrópolis: Vozes, 1980.
- FERNANDES, Florestan. **A natureza sociológica da sociologia**. São Paulo: Editora Ática, 1980b.
- FERNANDES, Florestan. **O desafio educacional**. São Paulo: Cortez, 1989.
- FERNANDES, Florestan. **A revolução burguesa no Brasil: ensaio de interpretação sociológica**. 5ª ed. São Paulo: Globo, 2005.
- FERNANDES, Florestan. **A integração do negro na sociedade de classes**. São Paulo: Globo, 2008. 2 vols.
- FERNANDES, Florestan. **Sociedade de classes e subdesenvolvimento**. São Paulo: Global, 2008b.
- FERNANDES, Florestan. **Brasil: em compasso de espera – pequenos escritos políticos**. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2011.
- IANNI, Octávio. Florestan Fernandes e a formação da sociologia brasileira. In. IANNI, Octávio (org.). **Florestan Fernandes: sociologia crítica e militante**. 2ª ed. São Paulo: Expressão Popular, 2011.
- JINKINGS, Nise. **Ensino de Sociologia: particularidades e desafios contemporâneos**. Mediações, Londrina, v. 12, p. 113-130, 2007.
- LIEDKE FILHO, Enno D.. Sociologia no Brasil: história, teorias e desafios. **Sociologias**, Porto Alegre, v. 7, p. 376-437, 2005.
- MÉSZÁROS, István. **Educação para além do capital**. São Paulo: Boitempo, 2008.

MEUCCI, Simone. Sobre a rotinização da sociologia no Brasil: os primeiros manuais didáticos, seus autores, suas expectativas. **Mediações**, Londrina, v. 12, p. 31-66, 2007.

STOPPINO, Mario. Ditadura. In. BOBBIO, Norberto et. al. **Dicionário de Política**. Brasília: Editora UNB, 1998.

WALLERSTEIN, Immanuel. **Capitalismo histórico e civilização capitalista**. Rio de Janeiro: Contraponto, 2001.